

SEPARACIÓN DE UNA MEZCLA BENCENO-TOLUENO-XILENO MEDIANTE LA INTENSIFICACIÓN DE COLUMNAS DE DESTILACIÓN UTILIZANDO EL MÉTODO COMPUTACIONAL DEL PUNTO DE BURBUJA

Ricardo A. Tusso-Pinzón

¹Grupo de Investigación GIEMA, Facultad de Ciencias Básicas, Universidad Santiago de Cali, 760035, Santiago de Cali, Colombia

Resumen— La columna de destilación de pared dividida (DWDC) es una tecnología prometedora para separar mezclas multicomponentes. La DWDC consta de dos columnas separadas por una pared, dividiendo la columna en una prefraccionadora y una sección principal. El método del punto de burbuja se resuelve numéricamente utilizando el método de la matriz tridiagonal (TDM), el cual se puede emplear para simular el rendimiento de la DWDC. En este estudio, se utilizó el método del punto de burbuja para simular la separación de una mezcla de Benceno - Tolueno – Xileno (BTX) en una DWDC. Los resultados demostraron que la DWDC logró un alto grado de separación, con una pureza de los componentes individuales superior al 99%. Además, el método del punto de burbuja fue capaz de predecir con precisión los perfiles de concentración de los componentes en la DWDC

Palabras Clave— Matriz esparcida; Destilación; Pared Dividida; Simulación.

Abstract— The divided wall distillation column (DWDC) is a promising technology for the separation of multicomponent mixtures. The DWDC consists of two columns that are separated by a wall, with the column sectioned into a prefractor and a main section. The boiling point method is solved numerically using the tridiagonal matrix (TDM) method, which can be used to simulate the performance of the DWDC. In this study, the boiling point method was used to simulate the separation of a Benzene- Toluene – Xylene (BTX) mixture in a DWDC. The results showed that the DWDC was able to achieve a high degree of separation, with the purity of the individual components being greater than 99%. The boiling point method was also able to accurately predict the concentration profiles of the components in the DWDC.

Keywords— Sparse matrix; Distillation; Divided Wall; Simulation

Introducción

Desde años recientes, la intensificación de procesos químicos busca desarrollos innovadores para la síntesis de diseño de procesos, bajo las premisas de la disminución en el consumo de energía, la reducción de los costos de capital y de operación, el aprovechamiento de

Contacto: Ricardo A. Tusso - Pinzón, ricardo.tusso00@usc.edu.co

subproductos de procesos. Como resultado, se generan esquemas tecnológicos de procesos químicos más baratos, sostenibles y seguros.

Es por esto, que la industria química contribuye sustancialmente a cumplir las metas de desarrollo sostenible, establecidas por la organización de naciones unidas para el año 2030, bajo 17 metas que han sido establecidas. Estas metas están balanceadas, concebidas para integrar la economía, el desarrollo social, y ambiental. A su vez, estas metas están organizadas bajo cinco pilares: la protección del planeta, eliminación del hambre y la pobreza, garantizar la prosperidad y el trabajo digno, la solidaridad entre países, y la construcción de paz.

Particularmente, la intensificación de procesos químicos contribuye en 3 metas de desarrollo sostenible, entre ellas la racionalización de la demanda de energía. Adicionalmente, la presión en la legislación por la reducción de las emisiones hace que la industria química plantee de manera significativa la implementación de políticas y estrategias para atender estos requerimientos.

En ese sentido, la operación de destilación es el proceso de separación efectuada mediante la diferencia de temperatura de una mezcla multicomponente, generándose un equilibrio de fases entre el vapor y la fase líquida que están en equilibrio. Sin embargo, el proceso de destilación requiere una gran demanda de energía para efectuar esta separación multicomponente. Esto depende de las características de la mezcla, la composición de los componentes, los requerimientos de calidad de la pureza de los productos separados, y las condiciones de operación.

Desde ese punto de vista, es necesario implementar la intensificación de procesos para la operación de destilación. Es así, que la síntesis y diseño de procesos aporta considerablemente al desarrollo de nuevas tecnologías intensificadas. Entre estas, se encuentra el diseño de procesos asistido por computador, permitiendo un ahorro de costos en contraste con los experimentos efectuados en el laboratorio, como primera etapa de un proyecto de diseño de procesos químicos.

Es por esto, que se han propuesto diversas configuraciones complejas para llevar a cabo separaciones multicomponentes, como el uso de columnas térmicamente acopladas. Estas configuraciones permiten realizar una separación ternaria de manera más económica y favorable en comparación con los métodos convencionales. Además, la configuración térmicamente acoplada ha despertado un notable interés en la industria, siendo aplicada en 90 procesos a escala operativa. Esta creciente atención se debe a las considerables ventajas en términos de consumo energético y la necesidad de equipos más pequeños para llevar a cabo una separación específica (Asprion and Kaibel, 2010).

Para el desarrollo de procesos de destilación intensificados, existen grados de desarrollo para los modelos que permiten describir los fenómenos fisicoquímicos que ocurren en estos dispositivos. Algunos desarrollos pueden ser heurísticos, o métodos cortos para un análisis preliminar, caracterizados por ser gráficos. Así mismo, existen modelos de no equilibrio, representado los efectos térmicos y de materia que interactúan dentro del sistema, aplicando ecuaciones diferenciales parciales. Finalmente, los modelos en equilibrio consideran el equilibrio de fases, los balances de materia y energía, en cada etapa de separación de la columna.

Específicamente, en los modelos de equilibrio, la modelización matemática de estas configuraciones, se emplean técnicas de linealización de los distintos equilibrios del sistema y se resuelven mediante métodos numéricos, como el método de Newton-Raphson. Esto confiere una ventaja significativa en comparación con los sistemas de resolución secuencial en sistemas térmicamente acoplados (Browne et al., 1977). Además, la matriz resultante de los equilibrios linealizados muestra una estructura dispersa, con elementos distintos de cero fuera de la diagonal, debido a la interacción de las conexiones entre las columnas (Hofeling y Seader, 1971). Se han creado algoritmos de cálculo que abordan de manera simultánea todos los equilibrios, al incorporar modelos altamente no lineales de entalpía y equilibrio. Estos modelos emplean métodos de cálculo iterativos, en los que se recalcula cada coeficiente hasta alcanzar la convergencia de la secuencia (Hutchinson et al., 1974).

Por lo tanto, el objetivo de este trabajo es realizar un modelo de un proceso intensificado, una columna de destilación con pared dividida (DWDC), representada a través del modelo matemático de equilibrio de punto de burbuja. Además, se presentarán los perfiles de concentración, de flujos internos, para la DWDC, en las secciones de la columna principal y la se prefraccionadora, para alcanzar un porcentaje molar de 99% para la mezcla ternaria BTX.

En la primera parte del trabajo se presenta la descripción de la estructura de la columna de destilación, identificando la zona de prefraccionamiento y de columna principal. Posteriormente, se presenta la metodología de equilibrio de punto de burbuja, la linealización de los balances de materia por componente, para configurar una matriz tridiagonal dispersa, representando la incidencia de los flujos de vapor y líquidos especificados para el desempeño y convergencia del modelo de la columna.

Finalmente, se presentan los resultados obtenidos correspondientes al desempeño del modelo, en términos de convergencia, y los diferentes perfiles de composición y flujos internos dentro de las secciones del esquema tecnológico intensificado. Finalmente se presentan las conclusiones del trabajo, y las perspectivas de la implementación de procesos intensificados a través de biorrefinerías y la adaptación de procesos existentes.

Metodología para resolver el modelo de una secuencia de separación utilizando una columna con una pared dividida

Descripción de la estructura de la columna de separación

Para el desarrollo de este modelo, se considera que la variación de presión a lo largo de las columnas, donde las etapas teóricas de equilibrio están conectadas mediante flujos de vapor y líquido, es insignificante. Además, las salidas laterales y las entradas pueden colocarse en cualquier etapa de las columnas. Por otro lado, las cargas de calor que afectan al proceso de separación pueden añadirse o eliminarse, representándolas como un intercambiador de calor en cualquier etapa del sistema, ya sea en el rehervidor o en el condensador, tal como se muestra en la Figura 1.

Figura 1: Columna de destilación con pared dividida DWDC

Entre otras características de esta secuencia, hay un condensador y un rehervidor, ubicados en la columna principal, y $N-2$ etapas en equilibrio. Estas etapas están numeradas de arriba hacia abajo, el condensador corresponde a la etapa 1 y el rehervidor a la etapa N_1 , y en la fraccionadora las etapas van de 1 a N_2 . Las secciones donde existe la interconexión entre la columna principal y la fraccionadora se encuentran en las etapas M_1 y S_1 de la columna principal. En la conexión superior, M_1 , se consideran 2 flujos de líquido y vapor. La tasa de flujo L_{02} corresponde a la entrada de líquido en el fraccionador, y la tasa de flujo LM_1 corresponde al líquido que conecta la sección superior de la columna principal con la sección de etapas en la zona intermedia. En cambio, la corriente de vapor V_{12} , une la fraccionadora y la columna principal, mientras que la corriente VM_{1+1} proviene de la sección intermedia de la columna principal. Figura 2.

Conexión superior

Conexión inferior

Figura 2: Representaciones de las conexiones de una columna térmicamente acoplada

Por otra parte, en la conexión inferior, la etapa S₁ de la columna principal, las columnas están conectadas a través de los flujos. V_{N₂+1} y L_{N₂}, mientras los flujos V_{S₁+1} e L_{S₁} constituyen los flujos internos de la columna principal que conectan la sección intermedia y la inferior de la columna principal. Por lo tanto, el número total de etapas en la secuencia esta representado en la ecuación 1

$$N_T = N_1 + N_2$$

Ecuación 1: Número de etapas totales de la DWC

Ecuaciones del modelo

Básicamente, las ecuaciones para simular este modelo son los balances de energía y materia correspondientes a una etapa en equilibrio K representada en la Figura 3, y las ecuaciones de equilibrio, calculadas mediante un cálculo de flash. Un balance global tanto en la columna principal como en la fraccionadora permite eliminar los flujos de líquido de los balances, de acuerdo con la Figura 4.

Figura 4: Etapa en equilibrio

Figura 4: Volúmenes de control para la determinación de los flujos de líquido internos de las columnas de la secuencia

El balance de materia global en la columna principal y en la fraccionadora, se presentan en las ecuaciones 2 y 3. Una vez obtenidos estos balances globales, se sustituyen en los balances por componente y en el balance de energía, ecuaciones 4 y 5. La relación entre las fracciones molares de líquido, $L_{j,K}$ y vapor $V_{j,K}$, se determinan mediante la relación en el equilibrio vapor-líquido, $K_{i,j,K}$, ecuación 6.

$$L_{J-1,K} = V_{M,J+2} + \sum_{i=1}^{M_J+1} (F_i + W_i - U_i)$$

Ecuación 2: Balance de materia global para la fraccionadora

$$L_{J,K} = V_{M,J+3} + \sum_{i=1}^{M_J+2} (F_i + W_i - U_i)$$

Ecuación 3: Balance de materia global para la columna principal

$$F_{J,K}z_{I,J,K} + L_{K-1}x_{i,J-1,K} + V_{J+1,K}y_{i,J-1,K} - L_Kx_{i,J,K} - V_Ky_{i,J,K} = 0$$

Ecuación 4: Balance de materia por componente

$$F_{J,K}h_{i,J-1,K} + L_{J-1,K}h_{i,J-1,K}^L + V_{J+1,K}h_{i,J+1,K}^V - L_{J,K}h_{i,J,K}^L - V_{J,K}h_{i,J,K}^V = 0$$

Ecuación 5: Balance de energía

Donde $h_{j,K}^L$ y $h_{j,K}^V$ son la entalpía de la fase líquida y de la fase de vapor, respectivamente; $x_{i,J,K}$ y $y_{i,J,K}$ son las fracciones molares de la fase líquida y vapor, en la etapa J de la columna K.

Especificación de variables

- Las variables que se especifican en el diseño de la columna son:
- La razón de reflujo de la columna principal, en el condensador, R ;
- Los números de etapas del fraccionador y de la columna principal, N_1, N_2
- Las etapas de alimentación y salidas laterales, ubicación de las conexiones de las columnas;
- Los flujos de las saldas laterales, de producto como líquido o vapor, W_N, U_N ;
- Los flujos de vapor y líquido, que unen las dos columnas;
- El flujo de alimentación de la columna $F_{J,K}$, con presión P e composición $z_{I,J,K}$;
- Las etapas son adiabáticas, excepto el condensador y el rehervidor.

Generación de la matriz dispersa

Se generaron volúmenes de control diferentes con el propósito de determinar los flujos de líquido con relación a otros flujos, tal y como se ilustra en la figura 3. Los coeficientes de la matriz

se utilizarán para resolver las composiciones de líquido en el balance por componente, y estos coeficientes se obtendrán mediante la relación, ecuación 6:

$$A_K x_{i,J-1,K} + B_K x_{i,J,K} + C_K x_{iJ+1,K} = D_K$$

Ecuación 6: Linealización de los balances por componente

Coeficientes de la matriz dispersa

Los balances por componente de la secuencia DWDC es linealizada usando los coeficientes de las ecuaciones 7 a 9 que son determinados e utilizados para resolver el sistema con la generación de la matriz dispersa, presentada en la Figura 5. Similarmente, la DWDC se puede resolver como una columna térmicamente acoplada para resolver el sistema de matriz dispersa, como se presenta en la figura 6.

$$A_{K,J} = L_0 + V_{M,J-1} + V_{1J} + \sum_{i=1}^{J-1} (F_i + W_i - U_i) \quad K$$

Ecuación 7: Representación coeficiente A matriz dispersa

$$B_{K,J} = - \left[L_0 + V_{M,1} + V_{12} + \sum_{i=1}^J (F_i + W_i - U_i) - V_K K_K \right] \quad K$$

Ecuación 7: Representación coeficiente B matriz dispersa

$$C_{K,J} = V_{J+1K} K_{J+1K}$$

Ecuación 8: Representación coeficiente C matriz dispersa

$$D_{K,J} = -F_{1K} z_{iJK}$$

Ecuación 8: Representación coeficiente C matriz dispersa

Figura 5: Generación de la matriz dispersa de los balances por componente.

Figura 6: Generación de la matriz dispersa de los balances por componente.

Determinación de los flujos de vapor y líquido

La carga de calor en el rehedidor, Q_{N_1} (kJ/kmol) se obtiene mediante el balance de energía, ecuación 9 en la secuencia completa, etapa N_1 :

$$Q_{N_1} = \sum_{i=1}^J (F_i h_i^F - U_i h_i^L - W_i h_i^V) - \sum_{i=1}^{N_1-1} Q_i - \sum_{i=1}^{N_1+1+N_2} Q_i - V_{N_2} h_{N_2}^V - L_N h_N^L$$

Ecuación 9: Balance de energía en el rehedidor de la columna

Entretanto, la Determinación de las nuevas tasas de flujo interno de vapor, V_{J+1} en la columna de paredes divididas, a través de las relaciones de los coeficientes α_j , β_j , γ_j , que representan la interacción de los balances de energía, tanto para la fase líquida como la fase de vapor, la relación de reflujo, y el flujo de destilado de la columna determinados por medio de las ecuaciones 10 a 16

$$\alpha_j = h_{j-1,K}^L - h_{j,K}^V$$

Ecuación 10: Determinación del coeficiente α_j

$$\beta_j = h_{j+1,K}^L - h_{j,K}^L$$

Ecuación 11: Determinación del coeficiente β_j

$$\gamma_j = F(h_{j,K}^L - h_F) + \left(L_0 + V_j + \sum_{i=1}^J (F_i - U_i - W_i) - V_1 \right) - (h_j^L - h_{j-1}^L) + W_j h_j^V + Q_j$$

Ecuación 11: Determinación del coeficiente γ_j

$$V_{2,1} = (R + 1)D$$

Ecuación 11: Cálculo del flujo interno de vapor en la etapa 2 de la columna principal

$$V_{J+1} = \frac{\alpha_j - \gamma_j V_j}{\beta_j}$$

Ecuación 11: Cálculo de los flujos internos de vapor en la DWDC

La solución del modelo se obtiene cuando el método converge, es decir, cuando la variación de los valores de los perfiles de temperatura T_k y los perfiles de flujos de vapor V_k Están dentro de un margen de tolerancia establecido en la iteración i (Seader et. al. 1981) Para este modelo o criterio de convergencia está representado en la ecuación 12:

$$T_k^{i+1} = T_k^i \leq 10^{-5}$$

Ecuación 12: Criterio de convergencia para el modelo de la DWDC

Resultados y discusión

El modelo fue utilizado para simular el caso de la separación de la mezcla de Benceno-Tolueno -Xileno (BTX), en una DWDC. La simulación fue realizada por medio de la programación en el programa MATLAB®, y los parámetros de entrada son especificados en la Tabla 1.

Tabla 1: Especificación de variables columna DWDC

Parámetro	Valor
Número de etapas de la columna principal	70
Número de etapas de la fraccionadora	18
Etapas de alimentación en la fraccionadora	10
Etapas de la salida lateral en la columna principal	36
Presión de operación (bar)	1.5 bar
Composición da alimentación	Benceno= 0.33 Tolueno=0.33
Flujo de corriente de destilado (kmol/h)	32.19
Relación de reflujo	6.045
Flujo de corriente de la salida lateral (kmol/h)	32.36
Flujo de corriente de líquido lateral en la etapa (U_{M1}) (kmol/h)	66.44
Flujo de corriente de vapor lateral en la etapa (W_{S1}) (kmol/h)	115.7

Las rutinas para los modelos de equilibrio utilizan la presión de vapor a partir de la ecuación de Antoine (Poling et. al. 2001). Por otro lado, la capacidad calorífica se obtuvo mediante correlaciones polinomiales en función de la temperatura, cuyos coeficientes se extrajeron de la base de datos DIPPR. El modelo fue resuelto en 28 iteraciones con un tiempo de computación de 17.8 s en un equipo INTEL® Core 7^{MA} Generación®. A partir de estas especificaciones, se obtuvieron los perfiles de composiciones líquidas presentados en las Figuras 7 y 8, correspondientes a la fraccionadora y a la columna principal, respectivamente.

Figura 7: Perfil de fracciones molares de la fase líquida en la fraccionadora. (*: Benceno, o: Tolueno, □: p-Xileno)

Figura 8: Perfil de fracciones molares de la fase líquida en la columna principal (*: Benceno, o: Tolueno, □: p-Xileno)

Inicialmente en el modelo, se consideran flujos molares de vapor constantes, que se actualizan en cada iteración utilizando la ecuación 11 para determinar los caudales de vapor. En la figura 9 se muestra el perfil de los caudales de vapor en la última iteración, tanto en la columna principal como en la fraccionadora. Por otro lado, el caudal interno de líquido, obtenido como resultado del balance global dentro de la columna, se presenta en la figura 10.

Figura 9: Perfil de flujo interno de vapor de DWDC

Figura 10: Perfil de flujo interno de líquido de DWDC

Las cargas de calor obtenidas en el condensador y en el rehedidor fueron de 4,926 GJ/h y 4,155 GJ/h respectivamente.

Conclusiones

Se ha implementado un modelo matemático basado en las ecuaciones MESH, utilizando el método riguroso del punto de burbuja, para simular una columna con pared dividida en estado estacionario. Se ha creado una matriz dispersa en la que los puntos fuera de la diagonal de los balances por componente lineal representan los coeficientes de las conexiones entre las columnas, lo que permite resolverlas de manera simultánea. Para trabajos futuros, este modelo se utilizará en el diseño de columnas de pared dividida mediante la optimización económica de las variables, que se encuentra en desarrollo. El objetivo es obtener diseños que minimicen el costo total anualizado, proponiendo la reducción de costos y el ahorro de energía.

Finalmente, la importancia de los procesos intensificados contribuye al desarrollo de procesos provenientes de fuentes agroindustriales, a la industria química y a las ciencias químicas, optimizando las condiciones de operación de procesos existentes y la necesidad de la implementación de tecnologías más avanzadas para los procesos de separación multicomponente. Como resultado, se obtiene una maximización de la producción con la minimización de la demanda de materias primas, energía y agua, aportando la adaptación de los procesos industriales más flexibles. Así mismo, se obtiene una mejora en la seguridad de los procesos, los riesgos asociados como generación de subproductos, o sustancias peligrosas, generándose una oportunidad en la investigación en tecnologías para la separación de mezclas multicomponentes.

Referencias Bibliográficas

Asprion, N., & Kaibel, G. (2010). Dividing wall columns: Fundamentals and recent advances. *Chemical Engineering and Processing: Process Intensification*, 49(2), 139–146. <https://doi.org/10.1016/j.cep.2010.01.013>

Browne, D. W., Ishii, Y., & Otto, F. D. (1977). Solving multicolumn equilibrium stage operations by total linearization. *The Canadian Journal of Chemical Engineering*, 55(3). <https://doi.org/10.1002/cjce.5450550312>

Henley, E. J., & Seader, J. D. (2000). Métodos aproximados para separaciones en múltiple etapa de sistemas multicomponentes. In *Operaciones de separación por etapas de equilibrio en ingeniería química*.

Hofeling, B. S., & Seader, J. D. (1978). A modified Naphtali-Sandholm method for general systems of interlinked, multistaged separators. *AIChE Journal*, 24(6). <https://doi.org/10.1002/aic.690240631>

Poling, B. E., Prausnitz, J. M., & O'Connell, J. P. (2001). *The Properties of Gases and Liquids*, 5th Edition. In *Journal of the American Chemical Society* (Vol. 123, Issue 27).

Shewchuk, C. F., Winter, P., Hutchinson, H. P., Leigh, M. J., Jackson, G. D. D., Sargent, R. W. H., Bertelli, S., Cugini, U., Sartori, A., Spooner, J. B., Lawrence, D. J., Munro, N., Wellstead,

P. E., Davis, R. H., & Kraemer, E. (1974). INTERNATIONAL CONFERENCE ON COMPUTERS IN ENGINEERING AND BUILDING DESIGN, PROCEEDINGS, 1974.

Tedder, D. W., & Rudd, D. F. (1978). Parametric studies in industrial distillation: Part I. Design comparisons. *AIChE Journal*, 24(2). <https://doi.org/10.1002/aic.690240220>